

订阅本刊

互作促养分元素吸收

一、意义

植物-微生物互作促养分吸收研究，通过增强铵态氮、硝态氮利用及质子泵活性，提高植物养分吸收效率，对农业可持续生产和生态环境保护具有重要意义。

二、研究案例

1、*J Exp Bot* 南京农大沈其荣院士、张瑞福教授团队：有益根瘤菌贝莱斯芽孢杆菌 SQR9 通过内源信号途径调控植物氮素吸收

通讯作者：南京农业大学 宣伟、张瑞福

NMT 设备：植物养分高效机制分析仪（旭月 / 美国扬格 NMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

利用非损伤微测技术（NMT）研究钙在菌株 SQR9 VCs 激活硝酸盐吸收中的作用，测定了对照和菌株 SQR9 VCs 共培养条件下根分生区的 Ca²⁺ 转运速率。结果表明，共培养条件下的根部 Ca²⁺ 吸收速率高于对照组（图 A，B）。证明 SQR9 通过产生挥发性代谢产物来增强植物对 Ca²⁺ 吸收的响应。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考